

10. Dupont, S., et al. Management and monitoring of patients treated with zonisamide: the OZONE study. *Epileptic Disorders*, 2013, 15, 3, 278–288.
11. Faight, E., Ayala, R., Montouris, G.G., Leppik, I.E., et al. Randomized controlled trial of zonisamide for the treatment of refractory partial-onset seizures. *Neurology*, 2001, 57, 10, 1774–1779.
12. Gidal, B.E., Resnick, T., Smith, M.C., Wheless, J.W. Zonisamide: a comprehensive, updated review for the clinician. *Neurology: Clinical Practice*, 2024, 14, 1, e200210.
13. Guerrini, R., Conti, V., Mantegazza, M., Balestrini, S., Galanopoulou, A.S., Benfenati, F. Developmental and epileptic encephalopathies: from genetic heterogeneity to phenotypic continuum. *Physiological Reviews*, 2023, 103, 1, 433–513.
14. Guerrini, R., Rosati, A., Bradshaw, K., Giorgi, L. Adjunctive zonisamide therapy in the long-term treatment of children with partial epilepsy. *Epilepsia*, 2014, 55, 4, 568–578.
15. Guerrini, R., Rosati, A., Segieth, J., Pellacani, S., Bradshaw, K., Giorgi, L. A randomized phase III trial of adjunctive zonisamide in pediatric patients with partial epilepsy. *Epilepsia*, 2013, 54, 8, 1473–1480.
16. Hamer, H., Baulac, M., McMurray, R., Kockelmann, E. Retention, dosing, tolerability and patient-reported seizure outcome of zonisamide as add-on treatment. *Seizure*, 2016, 34, 66–73.
17. Hirsch, E., French, J., Scheffer, I.E., et al. ILAE definition of the idiopathic generalized epilepsy syndromes. *Epilepsia*, 2022, 63, 6, 1475–1499.
18. Jiang, X., Raju, P.K., D'Avanzo, N., et al. CACNA1A mutations and developmental epileptic encephalopathies. *Epilepsia*, 2019, 60, 9, 1881–1894.
19. Kalsner, J., Cross, J.H. The epileptic encephalopathy jungle. *Current Opinion in Neurology*, 2018, 31, 2, 216–222.
20. Khateb, M., Bosak, N., Herskovitz, M. The effect of anti-seizure medications on the propagation of epileptic activity. *Frontiers in Neurology*, 2021, 12, 674182.
21. Kim, D.W., Choi, K., Moon, H.S., Oh, J. Long-term retention rate of zonisamide in patients with epilepsy. *Clinical Neuropharmacology*, 2014, 37, 5, 133–135.
22. Koo, L.D., Nam, H. Effects of zonisamide monotherapy on bone health. *Epilepsia*, 2020, 61, 10, 2142–2149.
23. Marson, A., Burnside, G., Appleton, R., et al. The SANAD II study. *The Lancet*, 2021, 397, 10282, 1363–1374.
24. Møller, R.S., Wuttke, T.V., Helbig, I., et al. Mutations in GABRB3. *Neurology*, 2017, 88, 5, 483–492.
25. Nevitt, S.J., Sudell, M., Cividini, S., Marson, A.G., Tudur Smith, C. Antiepileptic drug monotherapy for epilepsy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2022, 4, CD011412.
26. Riney, K., Bogacz, A., Somerville, E., et al. ILAE classification of epilepsy syndromes with onset at a variable age. *Epilepsia*, 2022, 63, 6, 1443–1474.
27. Rudakova, I.G., Belova, Y.A., Kotov, A.S., Romanova, M.V. Zonisamide monotherapy in routine clinical practice. *Zhurnal Nevrologii i Psikiatrii*, 2019, 119, 11, 80–87.
28. Sarkis, R.A., Nicolas, J., Lee, J.W. Tolerability of lacosamide or zonisamide in elderly patients. *Seizure*, 2019, 49, 1–4.
29. Scheffer, I.E., Berkovic, S., Capovilla, G., et al. ILAE classification of the epilepsies. *Epilepsia*, 2017, 58, 512–521.
30. Specchio, N., Curatolo, P. Developmental and epileptic encephalopathies. *Brain*, 2021, 144, 1, 32–43.
31. Specchio, N., Wirrell, E.C., Scheffer, I.E., et al. ILAE classification of epilepsy syndromes with onset in childhood. *Epilepsia*, 2022, 63, 6, 1398–1442.
32. Steffel, J., Collins, R., Antz, M., et al. EHRA practical guide on NOACs. *Europace*, 2021, 23, 1612–1676.
33. Syrbe, S. Developmental and epileptic encephalopathies – therapeutic consequences of genetic testing. *Medizinische Genetik*, 2022, 34, 3, 215–224.
34. Syrbe, S., Hedrich, U.B.S., Riesch, E., et al. KCNA2 mutations and epileptic encephalopathy. *Nature Genetics*, 2015, 47, 4, 393–399.
35. Trinka, E., Giorgi, L., Patten, A., Segieth, J., et al. Safety and tolerability of zonisamide in elderly patients. *Acta Neurologica Scandinavica*, 2013, 128, 422–428.
36. Zaccara, G., Lattanzi, S., Cincotta, M., Russo, E. Drug treatments in patients with cardiac diseases and epilepsy. *Acta Neurologica Scandinavica*, 2020, 142, 37–49.
37. Zuberi, S.M., Wirrell, E., Yozawitz, E., et al. ILAE classification of epilepsy syndromes with onset in neonates and infants. *Epilepsia*, 2022, 63, 6, 1349–1397.

Адрес за кореспонденция:

проф. В.Божиднова

УМБАЛНП „Св.Наум“

София 1113, ул. „Д-р Любен Русев“ 1,

e-mail: vsbojinova@abv.bg

Address for correspondence:

Prof. Veneta Bojinova

Multiprofile hospital for active treatment in neurology and

psychiatry “St. Naum”

1113 Sofia, 1, Louben Roussev str.

E-mail: vsbojinova@abv.bg

ЛОКАЛИЗАЦИЯТА НА ИСХЕМИЧНИЯ ИНСУЛТ В КОРЕЛАЦИЯ СЪС СУБКЛИНИЧНИ НАХОДКИ ОТ СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

В. ГАРАБИТОВ^{1,2}

1 – Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Пловдив,

2 – Катедра по Неврология, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив

ISCHEMIC STROKE LOCALIZATION IN RELATION TO SUBCLINICAL CARDIOVASCULAR FINDINGS

V.Garabito^{1,2}

1 – Department of Neurology, Faculty of Medicine, Medical
University of Plovdiv

2 – Clinic of Neurology, UMHAT „St. Georgi“, Plovdiv,
Bulgaria

ABSTRACT

The main mechanisms underlying ischemic cerebrovascular events are based on risk factors such as advanced atherosclerosis, atrial fibrillation, and hypercoagulable states. They include thrombosis, embolism, and cerebral hypoperfusion. A clinical challenge often remains when there are unresolved pathogenetic mechanisms of ischemic stroke despite radiologically confirmed infarct localization. This necessitates the implementation of more in-depth investigations of the cardiovascular system.

Electrocardiographic, echocardiographic, Doppler sonographic, and hemodynamic parameters reflect the structural

and functional characteristics of cardiac anatomy, blood vessels, and blood rheology. Deviations in these parameters may have significant prognostic value for the risk of ischemic stroke, its potential volume, and clinical outcome.

The present review analyzes the significance of the relationship between various functional cardiovascular parameters and ischemic stroke localization. Evidence is presented in three main directions: vascular territory, lateralization, and topographic characteristics of ischemic lesions, which demonstrate prognostic correlations with clinically significant abnormalities in cardiovascular parameters.

Atrial fibrillation (AF) is a leading cause of cardioembolic stroke and is predominantly associated with right-sided cortical or subcortical infarctions. Increased left atrial volume index (LAVI) and reduced absolute values of global longitudinal strain (GLS) correlate with larger infarct volume and multifocal localization of the ischemic stroke. Extensive lesions in the anterior cerebral circulation are frequently observed in patients with increased carotid intima-media thickness (CIMT). Insular strokes, particularly right-sided ones, are associated with autonomic dysfunction manifested by reduced heart rate variability (HRV) and impaired nocturnal blood pressure dipping.

Keywords: ischemic stroke, localization, subclinical findings, cardiovascular system

РЕЗИЮМЕ

На рисковите фактори напреднала атеросклероза, предсърдно мъждене (ПМ) и хиперкоагулационни състояния най-често са базирани основните механизми за развитие на исхемични мозъчно-съдови инциденти (МСИ) – тромбоза, емболия и мозъчна хипоперфузия. Нерядък клиничен проблем остава наличието на някои неразкрити патогенетични механизми на исхемичните мозъчни инсулти (ИМИ) при доказана локализация на инфаркта от образната диагностика. Това налага превантивно по-задълбочени изследвания върху сърдечно-съдовата система.

Електрокардиографски (ЕКГ), ехокардиографски (ЕхоКГ), доплерографски (ДСГ) и хемодинамични показатели отразяват структурните и функционални характеристики на сърдечната анатомия, кръвоносните съдове и реологията на кръвта. Отклоненията в тези показатели могат да имат значима прогностична стойност за риска от развитието на ИМИ, потенциалния му обем и клиничния изход.

Настоящият обзор събира и анализира данни за значимостта на връзката между редица функционални сърдечно-съдови показатели и локализацията на ИМИ.

Относно локализацията на ИМИ са представени доказателства в три направления: съдова територия, латерализация и топографска характеристика на исхемичните лезии, които демонстрират прогностична корелация със значими отклонения в сърдечно-съдовите показатели.

ПМ е водеща причина за кардиоемболичен инсулт и се асоциира предимно с десностранни, кортикални или субкортикални инфаркти. Повишени стойности на индекса на обема на ляво предсърдие (left atrial volume index – LAVI) и ниски (абсолютни) стойности на глобален лонгитудинален стрейн (global longitudinal strain – GLS) корелират с по-голям обем и мултифокална локализация на ИМИ. Обширни лезии в предната мозъчна циркулация са често находка при пациенти с високи стойности на дебелина на каротидна интима-медия (carotid intima-media thickness – CIMT). Инсуларните ИМИ, особено десностранните, са свързани с автономна дисфункция, изразена чрез намалена вариативност на сърдечната честота (ВСЧ) и нарушено нощно понижаване на артериалното налягане.

Ключови думи: исхемичен мозъчен инсулт, локализа-

ция, субклинични находки, сърдечно-съдова система

Исхемичният мозъчен инсулт (ИМИ) е заболяване, свързано с висока смъртност и значима инвалидизация. Огнищните неврологични симптоми при мозъчните инфаркти зависят от етиологията, патогенезата, засегнатия басейн и големината на инфаркта.

През годините, с цел систематизация, са съставяни и допълвани различни класификации на ИМИ. От 1993 година насам повечето учени използват предложената от Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST) класификация, която разграничава ИМИ на 5 основни групи според тяхната етиология:

- Тромбоза или емболия, свързани с атеросклероза на големи артерии (large-artery atherosclerosis);
- Кардиоемболизъм (cardioembolism – high-risk / medium-risk);
- Оклузия на малки съдове (small-vessel occlusion – lacune);
- Инсулт с друга изяснена етиология (stroke of other determined etiology);
- Инсулт с неизяснена етиология – криптогенен инсулт (stroke of undetermined etiology) (1).

Наличието на корелация между локализацията на ИМИ и тяхната етиология е широко дискутирана тема с диагностично значение. Множество проучвания се стремят да отговорят на въпроса доколко големината и териториалното разпределение на мозъчните инфаркти насочват към подлежащия патогенетичен механизъм. Установяването на подобна връзка би подобрило стратификацията на риска и би подпомогнало избора на оптимален диагностичен алгоритъм.

Rasiaroni и сътрудници (21) отбелязват, че свързаните с атеросклероза процеси „тромбоза или емболия“ на големи артерии са водеща причина за мозъчни инфаркти: 40,9% в територията на цялата средна мозъчна артерия (СМА); 35,7% – повърхностни инфаркти в територията на СМА (35,7%) и вододелни инфаркти – 68,2%.

Разпределението на исхемичните зони при кардиоемболичните инфаркти е както следва: 28,8% за територията на цялата СМА, 29,4% – повърхностни супратенториални инфаркти и 36,8% – малкомозъчни инфаркти. Най-честата предполагаема причина за дълбоки мозъчни инфаркти в територията на СМА (75,0%) и тази на задна мозъчна артерия (ЗМА) (52,1%) е болестта на малките артерии. Сходни данни са публикувани и в Lausanne Stroke Registry: кардиоемболизъмът се посочва като най-честа причина за инфаркти в малкия мозък и повърхностни супратенториални лезии и втора по честота причина за инфаркти в територията на предна мозъчна артерия (ПМА) и цялата СМА (5). От всички инфаркти с множествена локализация 20% се дължат на кардиоемболизъм (5). Тези данни подкрепят концепцията, че определените топографски модели на мозъчен инфаркт могат да насочат към конкретен етиологичен механизъм. Въпреки това, припокриването между отделните подтипове остава значително, което налага комплексен диагностичен подход.

За развитие на исхемични МСИ, освен основните причини „тромбоза и емболия“ на мозъчни артерии, важна роля заема хипоперфузионният механизъм. Той е типичен за гранични (вододелни) инфаркти – следствие от системна хипотония, критични проксимални стенози/оклузии, както и от нарушен церебрален авторегулаторен механизъм.

Определянето на подлежащите рискови фактори на МСИ (напреднала атеросклероза, ПМ, хиперкоагулационни състояния, артериална хипертония и други) е важна стъпка в изясняване на етио-патогенетичния механизъм при всеки мозъчно-съдов процес. Въпреки това в около 30-40% от случаите ИМИ се класифицират като инсулти с неизяснена етиология (криптогенен инсулт). През 2014г е въведен терминът “емболичен инсулт с неопределен произход” (Embolic stroke of undetermined source – ESUS) – нелакунарен инфаркт при отсъствие на кардиоемболичен източник или стеноза на кръвоснабдяващата исхемичната зона артерия. Концепцията ESUS подчертава необходимостта от задълбочено кардиологично изследване, включително продължително ЕКГ-мониторинг и ехокардиографска оценка за субклинична предсърдна миопатия.

До възникване на ИМИ водят и множество други, сложни патофизиологични и биохимични процеси предизвикващи структурни и функционални изменения в сърдечната анатомия, кръвоносните съдове и реологията на кръвта. Нерядко тези промени предшестват клинично изявено сърдечно-съдово заболяване, и могат да бъдат оценени само с адекватни на причината абнормно отклонени функционални показатели. Наличието на такива находки могат да имат значима прогностична стойност за риска от развитие на ИМИ, потенциалния му обем и клиничния изход. На база използваните функционални диагностични методи могат да бъдат класифицирани в следните групи:

- Електрокардиографски (ЕКГ) промени: епизоди на аритмична сърдечна дейност с висок кардиоемболичен потенциал
- ЕхоКГ показатели, насочващи към предсърдна и камерна дисфункция
- Доплерсонографски (ДСГ) показатели като дебелината на каротидната интима-медия – белег за субклинична атеросклероза.
- Хемодинамични показатели: вариабилност на сърдечната честота, намалено нощно понижение на артериалното налягане

В настоящия литературен обзор **локализацията** на ИМИ се разглежда в три направления: *съдова територия* – предна, средна и задна мозъчни артерии, и вертебробазиларна система; *латерализация* (дясна/лява хемисфера) и *топография* на лезията (кортикални, субкортикални, лакунарни, гранични и мултифокални лезии).

Епизоди на аритмична сърдечна дейност с висок кардиоемболичен потенциал и тяхната връзка с локализацията на ИМИ

Етиопатогенетично между 14-30% от исхемичните инсулти се дължат на кардиоемболизъм. Кардиоемболичните инсулти имат по-тежко клиничното протичане, по-висок риск от ранни и късни усложнения и по-висока смъртност (4). Водеща причина за образуването на емболичен материал заема ПМ. Клинично значим проблем представлява асимптомното или пароксизмално ПМ, което често остава недиагностицирано до момента на настъпване на инсулта (3).

ПМ, открито за пръв път след ИМИ (atrial fibrillation detected after stroke – AFDAS) е отделен подвид ПМ при пациенти с ИМИ, чиято приемна ЕКГ е в синусов ритъм, но в следствие е диагностицирано чрез проактивно мониториране на сърдечната дейност. AFDAS се отличава с по-лека сърдечна коморбидност и по-ниска честота за развитие на последващ МСИ, сравнено с известно ПМ (27). Въпреки това, спрямо пациенти с преживян ИМИ без ПМ,

AFDAS е свързано с повишен риск от последващ ИМИ (19). Тези данни подчертават необходимостта от продължително сърдечно мониториране при пациенти с криптогенен или емболичен инфаркт.

Локализацията на ИМИ по съдова територия и ПМ.

Разпределението на честотата на ПМ като рисков фактор за инсулт в различните съдови територии е описано от Maulin и сътр. (16) в регистъра на инсултите в Безансон. 72% от исхемичните лезии са били локализиращи в предната циркулация, 14% в задната циркулация и 13% в рамките на множество територии. Важно е да се подчертае, че при повечето пациенти с ПМ са налице и допълнителни съдови рискови фактори, което затруднява еднозначното определяне на кардиоемболичната генеза само въз основа на наличието на аритмия.

Латерализация на кардиоемболичните и аортогенните инфаркти

Според мястото на тромбогенеза, анатомични особености на аортата и мозъчните артерии, може да се предположи, че кардиогенните емболии и аортогенните емболии водят до исхемични инсулти с различна предилекционна локализация.

Kim HJ и сътр. (13) заключват, че *кардиогенните инсулти са с по-честа десностранна локализация, докато тези в резултат на аортна или каротидна емболизация са левостранни*. Този извод е базиран на някои анатомични особености на сърдечно-съдовата система. Брахиоцефалната артерия, която кръвоснабдява по-голяма част от дясната голямомозъчна хемисфера (ГМХ), е с по-голям калибър; насочва се възходящо и паралелно на асцендиращата аорта, докато лявата каротидна артерия излиза перпендикулярно на аортната дъга. Тези анатомични и хемодинамични особености могат да обяснят десностранната предилекция на кардиоемболичните инфаркти при пациенти с ПМ.

Аортните плаки са по-често разположени в дисталния сегмент на аортната дъга отколкото в асцендиращата аорта и затова аортогенните плаки лесно се разраняват и образуват тромб, който може да облитерира лявата каротидна или вертебрална артерия и да доведе до левостранен ИМИ. Улцерираните каротидни плаки също са богат източник на мозъчен емболизъм. Поради по-изразения турбулентен кръвоток в лявата каротидна система, левостранна локализация на ИМИ е по-вероятна находка при тези пациенти (14).

Латерализация при инсуларни инфаркти и ПМ-механизми на взаимовръзка

Появата на AFDAS се предполага, че е резултат от дисбаланс между симпатиковата и парасимпатиковата активност, често последствие след инфаркт на инсулата, нарушавайки автономната регулация и контрола на мозъка върху присъщата на сърцето автономна нервна система (25). От значение за появата на този подвид ПМ не е само инсуларното засягане, но и страната на неговата увреда. Проучванията показват, че стимулирането на левия инсуларен кортекс има тенденция да предизвиква парасимпатиков сърдечен отговор, докато стимулирането на десния – симпатиков такъв.(8). В проучване на Min J, Young G и сътр. (15) насочено в търсене на слединсултно сърдечно увреждане са проследени пациенти с ИМИ в басейна на СМА. Честотата на новопоявилото се ПМ е по-висока след инсулт в дясна СМА, включващ инсула, отколкото при инсулт със същата локализация, но вляво. *Данните предполагат, че десностранните хемисферални инсулти водят до повишен риск от развитие на ПМ.*

Топографска характеристика и латерализация на „тихи“ мозъчни инсулти при пациенти с ПМ

Не всички мозъчни инфаркти са клинично изявиени – т.н. „тихи“ мозъчни инсулти (ТМИ). ТМИ се верифицират с невроизобразяващи или патоанатомични методи при отсъствие на анамнестични данни за предходна остра неврологична дисфункция. Този тип инсулти са важен маркер за подлежаща съдова патология и значително увеличават риска от последващ клинично изявен инсулт и когнитивен спад. В голяма част от пациентите с първи ИМИ и ПМ са налични МРТ лезии с давност. Ишемични лезии се откриват и при индивиди с ПМ без анамнеза за инсулт.

Предишни проучвания дават противоречиви доказателства за потенциално хемисферично преобладаване на ишемичните лезии при пациенти с ПМ и клинично изявен инсулт. В голяма кохортно проучване систематично е анализирано анатомичното разпределение и локализация на ТМИ и клинично изявиени мозъчни инфаркти. Според това проучване кардиогенните емболи преференциално засягат дясната ГМХ. Като причина се предполага както съдовата анатомия, така и физическите свойства на сърдечните емболи (т.е. техният размер) (2).

Топографската характеристика на инфарктните зони дава информация за подлежащите механизми на формиране. Кортикални и субкортикални лезии с клиновидна форма предполагат наличие на тромбоемболичен механизъм (6), докато малките дълбоки субкортикални лезии в бялото мозъчно вещество са налични при болест на малките съдове. В контекста на тази концепция се въвеждат два термина, използвани в образната диагностика при описание на ИМИ – големи некортикални или кортикални инфаркти (large non-cortical or cortical infarcts – LNCCIs) и малки некортикални инфаркти (small non-cortical infarcts – SNCI). LNCCIs се приемат, че са в резултат от потенциална емболична или атеротромботична генеза. Към тях се причисляват некортикални лезии с диаметър >20 мм и кортикални инфаркти, независимо от размера им. Под SNCI инфаркти се разбират некортикални лезии с диаметър <20 мм.

Големите кортикални и мултифокални инфаркти са по-характерни за емболичен механизъм, докато малките дълбоки лезии са свързани предимно с микроангиопатия.

Мозъчните лезии при ТМИ са най-често с подкорова локализация в бялото мозъчно вещество. *Докато броят им е почти равномерно разпределен между хемисферите, средният обем на инфарктите значително е по-голям в дясната в сравнение с лявата ГМХ.* Процентът на територията на СМА, засегната от LNCCIs (изчислен чрез съотношението на легионалните воксели на съдова територия на пациент) е значително по-голям в дясното, отколкото в лявото полукълбо (2). Подобни резултати посочва и проучването the European Atrial Fibrillation Trial. От 985 пациенти с ПМ, 14% са с ТМИ на КТ. Лезиите засягат в по-голяма степен ДГХ (9). Дясностранната предилекция може частично да обясни честото „клинично мълчание“ на инфарктите при ПМ, тъй като дяснохемисферичните синдроми рядко протичат с по-неспецифична или по-трудно разпознаваема симптоматика.

В свое проучване Raghavan и сътр. (22) също показват, че честотата на ТМИ е по-голяма в дясното полукълбо в сравнение с тази в лявото полукълбо. Данните, събрани от Stroke Data Bank показват, че откритите ишемични лезии, по-големи от 1 cm, са по-често срещани в дясна ГМХ и са предимно повърхностни, разположени във фронталния и париталния дял (7). Неразпознаването на тези „тихи“ инфаркти създава риск от подценяване на подлежащия кардиоемболичен процес.

Ехокардиографски параметри, насочващи към предсърдна и камерна дисфункция

Предсърдната миопатия се дефинира като „всяка структурна, архитектурна, контрактилна или електрофизиологична промяна на предсърдията, способна да предизвика клинично значими последици“ (11). Тя стои в основата на предсърдни аритмии (ПМ, предсърдно трептене), предсърдна тромбогенеза, предсърдна недостатъчност и атрио-вентрикуларна дисфункция. Съвременната концепция за „атриална кардиопатия“ разширява разбирането за кардиоемболизъм, като поставя акцент върху структурното и функционално ремоделиране на лявото предсърдие като самостоятелен рисков фактор, дори при отсъствие на изявено ПМ. Степента на тежест на предсърдната миопатия се определя на база интегриране на ехокардиографски показатели като атриална геометрия, биомаркери и електрофизиологични промени (11).

Индексът на обема на ляво предсърдие (left atrial volume index – LAVI), измерен ехокардиографски е важен показател с прогностична стойност. Той отразява обема на лявото предсърдие, стандартизиран спрямо телесната повърхност. LAVI дава информация за структурното ремоделиране на ляво предсърдие и хронично повишеното пълнене налягане на лява камера. Дилатацията на ляво предсърдие повишава риска от тромбогенеза и кардиоемболизъм. Структурни промени в сърдечните кухини могат да предхождат ПМ и да участват в патомеханизмите на появата му. Наличието на увеличен LAVI при пациенти с ESUS подкрепя хипотезата за субклинична атриална кардиопатия като потенциален емболичен източник. Ning Y и сътр. (17) заключват, че предсърдната миопатия се среща значително по-често при пациенти с ИМИ, класифициран като ESUS, от колкото при такива с инсулт, причинен от атеросклероза на големи артерии или болест на малките съдове.

Топографската характеристика на инфаркта и предсърдна и камерна миопатия.

Имайки предвид, че кардиоемболичните инсулти се асоцират с големи по обем инфарктни обеми, а предсърдната миопатия е пусков механизъм на кардиогенен емболизъм, Homssi и сътр. (12) потвърждават в своето проучване, че големи кортикални мултифокални мозъчни инфаркти са по-често срещани при пациенти с по-високи стойности на LAVI.

Ехокардиографски стрейн реит техники се утвърдиха през последните години като чувствителен метод за оценка на левокамерна функция. Глобален лонгитудинален стрейн (global longitudinal strain – GLS) отразява процентното скъсяване на миокардните влакна по дългата ос на лявата камера (от база към върха) по време на камерната систола и се отчита като отрицателна стойност (норма ≤ -18%). GLS превъзхожда традиционните маркери като фракция на изтласване при откриването на субклинични ранни промени на сърдечната функция. Високите му абсолютни стойности (по-негативни) предполагат добър миокарден контрактилитет и запазени хемодинамични компенсаторни механизми на церебрална перфузия при пациенти с ИМИ. Ниските абсолютни стойности на GLS се асоциират с по-голям инфарктен обем, независимо от съдовата територия. Проучване на Ozkan и сътр. (20) отчита позитивна корелация между високите абсолютни стойности на GLS и клиничния изход на пациентите с ИМИ оценен чрез Rankin scale на 1 месец след инцидента. Тези данни предполагат, че субклиничната камерна дисфункция може да повлияе не само риска от инсулт, но и неговата тежест и възстановителен потенциал.

Доплерсонографски показатели за субклинична атеросклероза

Цветна дуплекс доплерова сонография на каротидни артерии е метод, интегриран в стандартния диагностичен алгоритъм при острите ИМИ. Субклиничната атеросклероза на каротидните артерии се определя от дебелината на каротидната интима-медиа (carotid intima-media thickness – CIMT), наличието на атеросклеротични плаки и асимптомна стеноза. Повишената стойност на CIMT се приема като ранен маркер на системна атеросклероза и е независим предиктор за бъдещи съдови събития. Ролята на CIMT в етиологичната класификация на инсульта е обект на редица проучвания. На база проучване на Sievering и сътр. (24) включващо 800 пациенти с ИМИ най-високи стойности на CIMT се откриват при пациенти с инсулти, причинени от атеросклероза на големи артерии, последвани от такива в резултат от оклузия на малките съдове, кардиоемболичен инсулт, криптогенен инсулт и инсулт с друга изяснена етиология. Ogholoh и сътр. (18) изследват връзката между обема на инфарктната зона чрез МРТ при пациенти с подостър ИМИ и стойностите на CIMT. Тези резултати показват, че субклиничната каротидна атеросклероза не само увеличава риска от инсулт, но и корелира с неговата тежест. Отнесено към териториалния басейн честотата на ИМИ е значимо по-висока в предна мозъчна циркулация, което се обяснява с анатомично произхождащите от вътрешната сънна артерия магистрални клонове. Липсва статистически значима разлика в честотата на ИМИ в дясна ГМХ и лява ГМХ.

Хемодинамични параметри

Вариабилността на сърдечната честота (ВСЧ) – физиологичното колебание във времеви интервали между последователни сърдечни удари, измерена чрез RR интервали, отразява адаптационните възможности на автономна сърдечна регулация. Намалената ВСЧ се приема като индиректен маркер за автономна дисфункция и е свързана с повишен сърдечно-съдов риск. Според Sposato и сътр. (25) ръководно място в автономната регулация на сърдечния ритъм заема инсуларната кора. Проучване на Seifert и сътр. (23) показва, че намалената ВСЧ е по-изразена при пациенти със засягане на десния инсуларен кортекс. Пациентите с ИМИ с намалена ВСЧ се асоцират с по-тежък функционален дефицит, повишена смъртност и слединсултни усложнения (26).

Подобни патофизиологични механизми обуславят появата на “non dipping profile” на артериалното налягане при пациенти след прекаран десностранен хемисфериален ИМИ. В резултат на автономна дисфункция и превалиране на симпатикова еферентация нощното понижаване на артериалното налягане е по-малко от 10% от средното дневно артериално налягане. Настъпва нарушение в циркадният ритъм на артериалното налягане и изразена вариабилност в стойностите му, което е рисков фактор за последици като левокамерна хипертрофия, микроваскуларни увреждания и ускорена атеросклероза. Gao и сътр. (10) доказват връзката между нощната хипертония и болест на малките съдове. При пациенти с намалено нощно понижаване на артериалното налягане честотата на лакунарните инфаркти и ТМИ е най-голяма.

Събраната информация относно поставената цел на настоящия обзор показва, че засегнатата съдова територия, латерализацията и топографската характеристика на исхемичния мозъчен инсулт могат да насочат към подлежащия патогенетичен механизъм.

Предсърдното мъждане е водеща причина за кардиоемболизъм. То рядко протича асимптомно. Откриването на неизвестно досега ПМ след инсулт е важна сърдечно-съдова находка за риска от последващ МСИ. Десностранните

кортикални и мултифокални лезии, особено при ангажиране на инсулата, следва да насочват към търсене на субклинична аритмия чрез продължително ЕКГ-мониторинг. Установяването на ТМИ е предпоставка за провеждане на разширен скрининг за кардиоваскуларни рискови фактори, с подчертано внимание върху ПМ.

Предсърдната и камерна миопатия също е пусков механизъм за кардиоемболизъм. Съществува корелация между степента на нейната тежест (изразена с високи стойности на LAVI и ниски абсолютни стойности на GLS) и обема на мозъчните инфаркти. Субклиничните ехокардиографски промени могат да предшестват клинично изявеното сърдечно заболяване и да имат прогностична стойност.

Най-богат източник на некардиогенен емболизъм са улцерирани каротидни плаки и аортните плаки в дисталния сегмент на аортната дъга. Левостранна локализация на ИМИ е по-вероятна находка при тези пациенти. Тежестта на субклиничната атеросклероза на каротидните артерии (отразена чрез повишен CIMT) не само увеличава риска от исхемичен инсулт, но и е свързана с по-обширни лезии в предна мозъчна циркулация.

Инсуларните инфаркти, особено десностранните, се асоцират с централна автономна дисфункция, изразена чрез намалена ВСЧ и редуцирано нощно понижаване на артериалното налягане. Дълбоки малки субкортикални лезии в бялото мозъчно вещество са типични при болест на малките съдове. Основен рисков фактор при тези пациенти е неразпознатата своевременно и лекувана артериална хипертония.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В обобщение, разпознаването на характерни топографски модели на ИМИ и активното търсене на субклинични сърдечно-съдови показатели (продължително ЕКГ-мониторинг, ехокардиография със стрейн анализ, доплерсонография на каротидни артерии и оценка на автономната функция) представляват основа за индивидуализиран диагностичен подход и оптимизирана вторична профилактика.

Благодарности: Настоящият обзор е част от финансиран и утвърден за изпълнение проект ДПДП 06/2024 към Медицински факултет на МУ-Пловдив, класиран след провеждане на вътреуниверситетски конкурс “Докторантски и постдокторантски проекти- 2024”.

КНИГОПИС

1. Adams, H.P. Jr., Bendixen, B.H., Kappelle, L.J., Biller, J., Love, B.B., Gordon, D.L., Marsh, E.E. 3rd. Classification of subtype of acute ischemic stroke: definitions for use in a multicenter clinical trial. TOAST. Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment. Stroke, 1993, 24, 1, 35–41.
2. Altermatt, A., Sinnecker, T., Aeschbacher, S., Springer, A., Coslovsky, M., Beer, J., Moschovitis, G., Auricchio, A., Fischer, U., Aubert, C.E., Kühne, M., Conen, D., Osswald, S., Bonati, L.H., Wuerfel, J. Right hemispheric predominance of brain infarcts in atrial fibrillation: a lesion mapping analysis. J Stroke, 2022, 24, 1, 156–159.
3. Andrew, N.E., Thrift, A.G., Cadilhac, D.A. The prevalence, impact and economic implications of atrial fibrillation in stroke. Neuroepidemiology, 2013, 40, 227–239.
4. Arboix, A., Alió, J. Cardioembolic stroke: clinical features, specific cardiac disorders and prognosis. Curr Cardiol Rev, 2010, 6, 3, 150–161.
5. Bogousslavsky, J., Van Melle, G., Regli, F. The Lausanne Stroke Registry: analysis of 1,000 consecutive patients with first stroke. Stroke, 1988, 19, 9, 1083–1092.
6. Bogousslavsky, J. Topographic patterns of cerebral infarcts. Cerebrovasc Dis, 1991, 1, Suppl 1, 61–68.
7. Chodosh, E.H., Foulkes, M.A., Kase, C.S., Wolf, P.A., Mohr, J.P., Hier, D.B., Price, T.R., Furtado, J.G. Jr. Silent stroke in the

- NINCDS Stroke Data Bank. Neurology, 1988, 38, 11.
8. Constantinescu, V., Detante, O., Matei, D., et al. Cortical lateralization and cardiac autonomic control: insights from insular stroke and epilepsy. Arch Clin Cases, 2017, 4, 3, 154–168.
 9. EAFT Study Group. Silent brain infarction in nonrheumatic atrial fibrillation. Neurology, 1996, 46, 1, 159–165.
 10. Gao, Y., Deng, W., Sun, J., et al. Association of nocturnal blood pressure patterns with lacunes and enlarged perivascular spaces. Front Neurol, 2022, 13, 879764.
 11. Goette, A., Kalman, J.M., Aguinaga, L., Akar, J., Cabrera, J.A., Chen, S.A., Chugh, S.S., Corradi, D., D'Avila, A., Dobrev, D., Fenelon, G., Gonzalez, M., Hatem, S.N., Helm, R., Hindricks, G., Ho, S.Y., Hoyt, B., Jalife, J., Kim, Y.H., Lip, G.Y.H., Ma, C.S., Marcus, G.M., Murray, K., Nogami, A., Sanders, P., Uribe, W., Van Wagoner, D.R., Nattel, S. EHRA/HRS/APHS/SOLAECE expert consensus on atrial cardiomyopathies: definition, characterization, and clinical implication. Europace, 2016, 18, 10, 1455–1490.
 12. Homssi, M., Balaji, V., Zhang, C., Shin, J., Gupta, A., Kamel, H. Association between left atrial volume index and infarct volume in ischemic stroke. Front Neurol, 2023, 14, 1265037.
 13. Kim, H.J., Song, J.M., Kwon, S.U., et al. Right-left propensity and lesion patterns between cardiogenic and aortogenic cerebral embolisms. Stroke, 2011, 42, 8, 2323–2325.
 14. Meyer, J.S., Muramatsu, K., Shirai, T. Cerebral embolism as a cause of stroke and transient ischemic attack. Echocardiography, 1996, 13, 513–521.
 15. Min, J., Young, G., Umar, A., et al. Neurogenic cardiac outcome after acute ischemic stroke. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2022, 31, 12, 106859.
 16. Moulin, T., Tatu, L., Vuillier, F., Berger, E., Chavot, D., Rumbach, L. Role of a stroke data bank in evaluating cerebral infarction subtypes. Cerebrovasc Dis, 2000, 10, 261–271.
 17. Ning, Y., Wei, M., Song, W., Luo, G. Atrial cardiopathy biomarkers and prognosis in embolic stroke of undetermined source. Front Cardiovasc Med, 2022, 9, 829361.
 18. Ogholoh, O.D., Enyi, A.C., Idowu, B.M., et al. Magnetic resonance imaging infarct volume correlates with carotid intima-media thickness. J West Afr Coll Surg, 2024, 14, 1, 17–25.
 19. Ozdemir, H., Sagris, D., Lip, G.Y.H., Abdul-Rahim, A.H. Stroke in atrial fibrillation and other atrial dysrhythmias. Curr Cardiol Rep, 2023, 25, 5, 357–369.
 20. Ozkan, M., Tatar, S., Tokgöz, O.S. Diastolic global longitudinal strain and acute ischemic stroke. BMC Cardiovasc Disord, 2025, 25, 383.
 21. Paciaroni, M., Silvestrelli, G., Caso, V., et al. Neurovascular territory involved in different etiological subtypes of ischemic stroke. Eur J Neurol, 2003, 10, 361–365.
 22. Raghavan, S., Graff-Radford, J., Scharf, E., et al. Symptomatic versus silent brain infarctions on magnetic resonance imaging. Front Neurol, 2021, 12, 615024.
 23. Seifert, F., Kallmünzer, B., Gutjahr, I., et al. Neuroanatomical correlates of severe cardiac arrhythmias in acute ischemic stroke. J Neurol, 2015, 262, 5, 1182–1190.
 24. Sievering, E.M., Grosshennig, A., Kottas, M., et al. Diagnostic value of carotid intima-media thickness. Eur Stroke J, 2023, 8, 3, 738–746.
 25. Sposato, L.A., Chaturvedi, S., Hsieh, C.Y., Morillo, C.A., Kamel, H. Atrial fibrillation detected after stroke and transient ischemic attack. Stroke, 2022, 53, 3, e94–e103.
 26. Tang, S., Xiong, L., Fan, Y., et al. Stroke outcome prediction by blood pressure variability, heart rate variability, and baroreflex sensitivity. Stroke, 2020, 51, 4, 1317–1320.
 27. Wang, R., Macha, K., Hauptenthal, D., et al. Acute care and secondary prevention of stroke with newly detected versus known atrial fibrillation. Eur J Neurol, 2022, 29, 7, 1963–1971.

Адрес за кореспонденция:

Д-р Виктор Гарабитов

Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД,

Бул. „Пецкерско шосе“ 66, Пловдив, България

email: viktor.garabito2@gmail.com,

тел. 0899946935

ORCID ID <https://orcid.org/0009-0000-6299-6630>.

Address for correspondence

D-r Viktor Garabito2

Clinic of Neurology, UMHAT „Sv. Georgi“ EAD, 66, Peshter-

sko Shosse Blvd. Plovdiv, Bulgaria

email: viktor.garabito2@gmail.com,

phone: +359899946935

ORCID ID <https://orcid.org/0009-0000-6299-6630>.

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ ЗА АНАЛИЗ НА МОТОРНИТЕ ПРОМЕНИ СЛЕД КОМБИНИРАНО ЛЕЧЕНИЕ С БАКЛОФЕН И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Е. Милушев¹, И. Първова², С. Огнянов³

1 – УМБАЛНП „Св. Наум“, София

2 – УМБАЛ „Св. Анна“, гр. София

3 – СУ „Кл. Охридски“

ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ANALYZING MOTOR CHANGES AFTER COMBINED TREATMENT WITH BACLOFEN AND REHABILITATION

Е. Milushev¹, I. Parvova², S. Ognyanov³

1 – UMBALNP „St. Naum“, Sofia

2 – St. Anna University Hospital, Sofia

3 – SU „Kl. Ohridski“

ABSTRACT

This article analyzes modern approaches to the treatment and objective assessment of spasticity, emphasizing the combined use of baclofen and rehabilitation procedures, and with the help of artificial intelligence (AI) an attempt is made to objectify and analyze motor changes. Spasticity is a complex syndrome and is the result of damage to the central nervous system. It is characterized by increased muscle tone, limited range of motion, and gait disturbances, leading to significant functional limitation.

Pharmacological treatment with baclofen, a selective agonist of GABA-B receptors, is established as a therapeutic standard. The oral form is used as a first-line treatment, but adverse